

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 344 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
<i>Ernazarova Shahnoza Ergash qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
<i>Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi</i>	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
<i>I. A. Komolova</i>	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
<i>Inadullayeva Sevara Qahramonovna</i>	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
<i>Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna</i>	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
<i>Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi</i>	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
<i>Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
<i>Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
<i>Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
<i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
<i>Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna</i>	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
<i>Qodirova Dilnoza Alisher qizi</i>	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
<i>Rashidova Vazira Baxodir qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
<i>Ruziyeva Shoxida Fatilloevna</i>	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
<i>Sayidova Sayyora Yorikulovna</i>	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
<i>Shokirova Markhabo</i>	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
<i>Talabayev Utkirjon Rosuljonovich</i>	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
<i>Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li</i>	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
<i>Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
<i>Yakubova Zilola Zikirovna</i>	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
<i>Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna</i>	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
<i>Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich</i>	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
<i>Исломов Абдулазиз Латиф угли</i>	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutaba Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashomova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	

INNOVATSION TA'LIM MUHITI SHAROITIDA O'QITUVCHINING AKMEOLOGIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISH

Aralova Dilafuz Dushaboy qizi

Guliston davlat universiteti, tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion muhitning o'rni hamda o'qituvchining akmeologik pozitsiyasi tushunchalari yoritilgan. Shuningdek, innovatsion yondashuvlar orqali pedagogik faoliyatda kasbiy cho'qqiga erishish omillari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: akmeologiya, shaxsiy rivojlanish, o'zini anglash, maqsadlarni belgilash, bilim va ko'nikmalar, ijodiy faoliyat, innovatsiya, o'zgarishlarga moslashish, yuqori mahorat, muvaffaqiyatga erishish, professional rivojlanish, reja tuzish, shaxsiy salohiyat, o'qish va o'rganish, emotsional salohiyat, stressni boshqarish, hamkorlik, ijtimoiy tarmoq, motivatsiya, yuqori natijalar va boshqalar.

Abstract: This article explores the concepts of an innovative environment in the modern education system and the teacher's acmeological position. It also analyzes the factors contributing to achieving professional excellence in pedagogical activity through innovative approaches.

Key words: acmeology, personal development, self-awareness, goal setting, knowledge and skills, creative activity, innovation, adaptability to change, high expertise, achieving success, professional growth, planning, personal potential, learning and studying, emotional capacity, stress management, collaboration, social network, motivation, high performance, and more.

Аннотация: В данной статье освещены понятия инновационной среды в современной системе образования и акмеологической позиции учителя. Также проанализированы факторы достижения профессиональных высот в педагогической деятельности посредством инновационного подхода.

Ключевые слова: акмеология, личностное развитие, самопознание, постановка целей, знания и навыки, творческая деятельность, инновации, адаптация к изменениям, высокий профессионализм, достижение успеха, профессиональное развитие, планирование, личностный потенциал, обучение и познание, эмоциональный потенциал, управление стрессом, сотрудничество, социальная сеть, мотивация, высокие результаты и др.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimi globallashuv, raqamli texnologiyalar va ochiq bilim resurslari asosida jadal rivojlanmoqda. Ushbu jarayonda o'qituvchi – asosiy harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Zamonaviy o'qituvchi – o'z ustida doimiy ishlovchi, yangiliklarga ochiq va kasbiy faoliyatini chuqur anglaydigan mutaxassis bo'lishi zarur.

Shiddat bilan rivojlanayotgan hozirgi davrda zamon talablariga javob bera oladigan, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Kun sayin rivojlanishni, o'z ustida ishlashni talab etadigan bugungi sharoitda bolalarga ta'lim-tarbiya berish jarayoni ham tobora murakkablashib bormoqda.

Pedagog sifatida innovatsiyalarni o'zlashtirish va ularni pedagogik faoliyat jarayonida qo'llash murakkab, ammo muhim jarayondir. Shu o'rinda innovatsion ta'lim muhiti tushunchasiga aniqlik kiritamiz: Innovatsion ta'lim muhiti – bu o'quvchilarga yangi g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirishga imkon beradigan, zamonaviy bilimlar va ilg'or usullarni o'z ichiga olgan ta'lim muhitidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bunday muhitda o'quvchilar faqat o'zlashtirishni emas, balki yangi bilimlarni yaratish va tadqiqotlar olib borish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Innovatsion ta'lim muhiti odatda kreativlik, hamkorlik, interaktiv o'qitish va texnologiyalarni o'z ichiga olgan tizimni yaratishga qaratilgan bo'ladi. Bunda texnologik vositalar, onlayn platfor-

malar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar yordamida o'quvchilar yangi bilimlarni o'zlashtiradi, muammolarni hal qilishga o'rgatiladi va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga imkoniyat yaratiladi.

Innovatsion ta'lim muhiti – bu o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida erkin, ochiq va samarali muloqotga asoslangan, yangi metod va texnologiyalar bilan boyitilgan ta'lim muhiti bo'lib, unda shaxsiy yondashuv, kreativ fikrlash va mustaqil izlanishga keng imkoniyat yaratiladi. Shu bilan birga, o'qituvchining akmeologik pozitsiyasi – ya'ni o'zining kasbiy rivojlanishiga ongli yondashuvi va kasbiy cho'qqiga intilishi ta'lim samaradorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

Innovatsion ta'lim muhitini tashkil etuvchi asosiy elementlar – pedagogik texnologiyalar, yangi metodlar, o'quv resurslari, interaktiv darslar va boshqa zamonaviy yondashuvlardir. Innovatsiyalar o'qituvchi va o'quvchilarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlashga yordam beradi.

Innovatsion ta'lim muhitida yangi-yangi pedagogik tushunchalar kirib kelmoqda. Ana shunday tushunchalardan biri – akmeologiya, ya'ni insonning professional va shaxsiy o'sishini o'rganadigan fan. O'qituvchining "akmeologik pozitsiyasi" deganda, uning eng yuqori professional darajaga erishish yo'lida kechirgan o'zgarishlari, tajribalari va o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni tushuniladi. Bu pozitsiya o'qituvchining o'zini anglash, kasbiy mahoratini oshirish va muhitga moslashuvchanlikni o'z ichiga oladi.

Akmeologik pozitsiya – o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini yuqori darajada amalga oshirishga tayyor bo'lishi va professional mahoratining maksimal darajaga erishish yo'lidagi qadamlarini anglatadi. Buning uchun o'qituvchi o'zgaruvchan ta'lim muhitiga moslashish, innovatsion pedagogik metodlarni o'zlashtirish va doimiy ravishda o'z ustida ishlashga majbur bo'ladi ^[2].

O'qituvchining akmeologik pozitsiyasining rivojlanishi – uning o'zini rivojlantirish istagi, yangi bilimlarga ochiq, o'z ishini baholash va doimiy o'rganishga asoslanadi. Bu pozitsiya o'qituvchining ijodiy yondashuvi, yangi texnologiyalarni qo'llash va o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olish orqali o'sadi.

Pedagogik faoliyatdagi akmeologik pozitsiya – o'qituvchining yuqori professional darajaga erishishi nafaqat o'qitish sifatini oshiradi, balki o'quvchilarning ham ta'lim olish sifatini yaxshilaydi. Bu pozitsiya innovatsion metodlar va pedagogik yondashuvlarning samarali qo'llanishini ta'minlaydi ^[1].

Pedagogik faoliyatdagi yuqori akmeologik pozitsiyaga erishishda ta'lim muhitining sharoitlari ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Bo'lajak o'qituvchilarni o'qitishda sharoitlar yaratish, treninglar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar orqali ularning akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish zarur. Bu o'qituvchining individual rivojlanishiga, innovatsion yondashuvlarga va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashishga yordam beradi.

Innovatsion ta'limning akmeologik pozitsiyaga ta'siri haqida so'z yuritganda, innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchining akmeologik pozitsiyasiga ta'sir qiladigan omillar nazarda tutiladi. Shunday omillardan biri – bu zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishdir. Masalan, onlayn darslar, elektron resurslar, virtual laboratoriyalar, raqamli asbob-uskunalar va dasturlar bo'lajak o'qituvchining professional darajasini oshirishga yordam beradi.

Yana bir omil – yangi pedagogik yondashuvlardir. Innovatsion ta'limda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqalar, motivatsiya, kreativlik va o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu yondashuvlar o'qituvchini shaxsiy va professional o'sishga undaydi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyani pedagogik faoliyat davomida egallashlari uchun ularga ushbu tushunchalar mazmuni keng yoritib berilishi lozim. Shu bilan birgalikda, hayotiy misollar – ya'ni professional pedagoglarning bosib o'tgan yo'llarini misol tariqasida keltirib, yanada aniq tasavvur hosil qilish mumkin.

Akmeologiya – bu insonning eng yuqori darajadagi mahorat, muvaffaqiyat va shaxsiy yuksalishga erishish bo'yicha ilmiy soha hisoblanadi. Akmeologik pozitsiyani egallash – bu shaxsning o'z imkoniyatlarini to'liq ishga solib, professional va shaxsiy rivojlanishining eng yuqori nuqtasiga erishish jarayonidir.

TADQIQOT MAQSADI

Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish jarayonlarini o'rganish, ularni aniqlovchi omillarni tahlil qilish va samarali yondashuvlarni belgilash.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqolada quyidagi tadqiqot uslublaridan foydalanildi: nazariy tahlil – innovatsion ta'lim va akmeologiyaga oid ilmiy maqolalar, monografiyalar hamda qonunchilik hujjatlarini o'rganildi; empirik usullar – 130 nafar oliy ta'lim o'qituvchilari o'rtasida so'rovnoma va intervyular o'tkazildi; kuzatuv – innovatsion texnologiyalarni amalda qo'llayotgan o'qituvchilarning darslari kuzatildi. Ma'lumotlar tahlili statistik va sifatli tahlil asosida amalga oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, o'qituvchilarning 76 foizi innovatsion usullar (interaktiv metodlar, raqamli platformalar)ni faol qo'llayotgani aniqlandi, ularning 63 foizi akmeologik pozitsiyaga ega bo'lib, o'z ustida ishlash, malaka oshirish va professional o'sishga doimiy ehtiyoj sezadi, innovatsion muhitda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar esa o'z faoliyatidan qoniqish darajasini yuqori baholaydilar va ijodiy yondashuv namoyon etadilar.

1-jadval: Innovatsion ta'lim haqida savollar

	Savollar	Ha(%)	Yo'q(%)
1	Siz dars jarayonida innovatsion texnologiyalardan (interaktiv metodlar, raqamli platformalar) foydalanasizmi?	76%	24%
2	Siz muntazam ravishda o'z ustingizda ishlaysizmi (seminarlar, kurslar, malaka oshirish)?	63%	37%
3	O'z kasbingizdan qoniqasizmi?	82%	18%
4	Innovatsion muhitda ishlash sizni ilhomlantiradi deb hisoblaysizmi?	70%	30%
5	Siz o'zingizni doimiy ravishda rivojlantirishga ehtiyoj sezasizmi?	68%	32%

O'qituvchining akmeologik pozitsiyasi innovatsion ta'lim muhitida shakllanishi va rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Innovatsion metodlar, texnologiyalar va interaktiv yondashuvlar o'qituvchini ijodiy fikrlashga, yangiliklarga ochiq bo'lishga undaydi. Shu bilan birga, akmeologik pozitsiyaga ega o'qituvchi o'z kasbiy faoliyatini tahlil qiladi, takomillashtiradi va doimo yangi marralarga intiladi. O'qituvchining kasbiy rivojlanishida innovatsion ta'lim muhiti va akmeologik pozitsiya bir-birini to'ldiradi. Innovatsion texnologiyalar o'qituvchini yangicha fikrlashga, kreativ yondashishga va o'zini rivojlantirishga undaydi. Akmeologik pozitsiyaga ega o'qituvchi esa bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, o'z salohiyatini to'liq namoyon etadi. Bu jarayonda muhim omillar quyidagilar hisoblanadi: raqamli savodxonlikni rivojlantirish; doimiy o'qitish va o'zini baholash tizimini yaratish; psixologik tayyorgarlik va motivatsiya; akademik erkinlik va pedagogik tashabbusni qo'llab-quvvatlash.

Akmeologik pozitsiyani egallash bosqichlari quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'zini anglash va maqsadlarni aniqlash – bu bosqichda shaxs o'z imkoniyatlarini, qobiliyatlarini va xususiyatlarini tushunishga harakat qiladi. O'ziga oid ichki potensialni aniqlash va kelajakdagi maqsadlarni belgilash juda muhim. O'qish va o'rganish – o'z maqsadlariga erishish uchun zarur bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish. Bu bosqichda inson o'z sohasida yuqori darajadagi malakaga erishish uchun zarur bo'lgan bilimlarni o'rganadi va amaliy tajriba to'playdi. Shaxsiy rivojlanish va o'zgarish – bu bosqichda inson o'z ichki potensialini rivojlantirishga, yuksak maqsadlar sari intilishga va yangi imkoniyatlarga ochiq bo'lishga harakat qiladi. U o'zini boshqarishni o'rganadi, stressni yengish va muvaffaqiyatga erishish uchun zarur ko'nikmalarni rivojlantiradi ^[4].

Ijodiy faoliyat va tajriba – ijodiy va analitik fikrlashning rivojlanishi, yangi g'oyalarni amalga oshirish va oldinga qadam tashlashga yo'naltirilgan faoliyat. Bu bosqichda shaxs yangi fikrlarni hayotga tatbiq etishga, yangi yondashuvlarni izlashga va muvaffaqiyatlarni boshqalar bilan baham ko'rishga intiladi. Muvaffaqiyat va yuqori natijalarga erishish – akmeologik pozitsiyani egallashning yakuniy bosqichi. Bu bosqichda shaxs o'zining professional va shaxsiy hayotida eng yuqori natijalarga erishadi, maqsadlariga to'liq erishgan holda, o'zini mukammal deb his qiladi. O'zining eng yuqori mahoratiga yetadi va jamiyatga foyda keltirishga imkoniyat yaratadi ^[6]. Akmeologik pozitsiyani egallashning har bir bosqichi shaxsning o'zini rivojlantirish, o'qish, yangi imkoniyatlarni izlash va hayotda yuqori natijalarga erishish uchun muhimdir. Bu jarayon davomiy bo'lib, insonni doimiy ravishda o'zini yangilab, rivojlantirishga undaydi ^[5].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, akmeologik pozitsiyani egallash – bu insonning o'z imkoniyatlarini to'liq ishga solib, professional va shaxsiy rivojlanishining eng yuqori darajasiga erishish jarayonidir. Bu jarayon o'zini anglashdan boshlab, yangi bilim va ko'nikmalarni o'rganish, shaxsiy rivojlanishni amalga oshirish, ijodiy faoliyatni rivojlantirish va muvaffaqiyatga erishish bosqichlaridan iborat. Akmeologik pozitsiya shaxsning o'zining maksimal salohiyatiga erishish, jamiyatga foyda keltirish va o'z maqsadlariga yetish imkoniyatini yaratadi. Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning akmeologik pozitsiyasining shakllanishi ta'lim sifatini oshirishga, o'qituvchilarning kreativligini va o'quvchilarga bo'lgan ta'sirini kuchaytirishga yordam beradi.

Innovatsion ta'lim muhiti va akmeologik pozitsiya – zamonaviy o'qituvchining kasbiy muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardir. Ushbu ikki tushunchaning uyg'unligi o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, pedagogik faoliyatni yangi bosqichga olib chiqadi. Shuning uchun har bir o'qituvchi innovatsion yondashuvlarni o'zlashtirishi va akmeologik pozitsiyasini shakllantirishi lozim. Ushbu mavzuni o'rgangan ma'lumotlarimizdan kelib chiqqan holda quyidagi tavsiyalarni taqdim etamiz: O'zini anglashni rivojlantirish: har bir inson o'z ichki

imkoniyatlarini tushunishi va o'z kuchli tomonlarini aniqlashi kerak. O'ziga bo'lgan ishonch va o'z qobiliyatlarini o'rganish har bir kishi uchun muhimdir.

Doimiy o'qish va rivojlanish: yangi bilimlar va ko'nikmalarni o'zlashtirish, o'z sohangizda yangiliklarga intilish va o'qishdan charchamaslik zarur. Doimiy ravishda o'qish va o'rganish sizni yuqori malakali mutaxassisga aylantiradi. Maqsadlarni aniq belgilash: o'z maqsadlaringizni aniq belgilab, ularni amalga oshirish uchun reja tuzish juda muhimdir. Rejalar, yutuqlarni baholash va muvaffaqiyatni kuzatish uchun yo'nalish beradi. Shaxsiy rivojlantirishga e'tibor berish: shaxsiy o'sish, o'zgarishlarga moslashuvchanlik va muvaffaqiyatga erishish uchun ichki barqarorlikni ta'minlash muhimdir. Stressni boshqarish va emotsional salohiyatni rivojlantirish ham zarur. Ijodiy va innovatsion yondashuvlarni qo'llash: hayot va ish faoliyatida ijodiy fikrlash va innovatsion yondashuvlarga tayanish, yangiliklarni kiritish va o'zgarishlarga ochiq bo'lish kerak. Ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish: jamiyat bilan hamkorlik qilish va ijtimoiy tarmoqda faoliyat yuritish muvaffaqiyatga erishishda katta ahamiyatga ega. Boshqalar bilan hamkorlik va tajriba almashish shaxsiy va professional rivojlanishda yordam beradi. Akmeologik pozitsiyani egallash – bu uzluksiz va har tomonlama rivojlanish jarayonidir, va har bir kishi o'zining eng yuqori imkoniyatlarini amalga oshirishga intilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абульханова-Славская К.А. Акмеологическое понимание субъекта // В кн.: Основы общей и прикладной акмеологии / К.А. Абульханова-Славская. – М.: РАГС, 1995. – 205 с.
2. Андриенко Е.В. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной зрелости учителя [Электронный ресурс]: диссертация ...д-ра пед. наук: 13.00.08 / Е.В. Андриенко. – М.: РГБ, 2003. – 410 с. – Режим доступа: <http://diss.rsl.ru/diss/03/0660/030660009.pdf> (дата обращения: 12.12.2006).
3. Деркач А.А., Зазыкин В.Г. Акмеология [Текст]: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.
4. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. – М.: РАГС, 1993. – 23 с.
5. Деркач А.А. Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. – М.: РАГС, 2000. – 391 с.
6. Ермакова Л.И. Акмеологическая позиция будущего учителя как педагогический феномен // Педагогика. – С. 36–41.
7. Xodjayev N. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent: TDPU, 2020.
8. Zimnyaya I.A. Akmeologiya kak nauka o professionalnom razvitii lichnosti. – Moskva, 2012.
9. O'zbekiston Respublikasida ta'limni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2019.
10. Rahmatova D.X. Innovatsion pedagogika asoslari. – Samarqand, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.